

DES CONSIGNES CLAIRES POUR SUSCITER L'ENGAGEMENT

PENSEZ À UNE FORMULATION EXPLICITE :

- des cibles d'apprentissage
- de la démarche d'apprentissage

TOUT EN LAISSANT AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS :

- la possibilité de contextualiser leur démarche d'apprentissage en fonction
 - de leurs intérêts, besoins et objectifs

DES CONSIGNES BIEN FORMULÉES POUR

... LE BON DÉROULEMENT DU COURS

... LA RÉALISATION DES ACTIVITÉS

Précisent le délais de réponse et le lieu pour poser les questions

Informent du soutien technique offert

Précisent les compétences techniques nécessaires

Précisent le temps et le rythme de travail attendu

Explicitent les comportements attendus et la netiquette

Incitent à se mettre en action

Améliorent la qualité des travaux

Réduisent l'écart entre les attentes et ce qui est produit

Guident et laissent place à la créativité

Favorisent la motivation intrinsèque